

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

O NORDESTE NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA NACIONAL

The Northeast in the National Modern Architecture Historiography

Guilah Naslavsky

Doutora Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Prof.(a). Adjunta II Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ Mestrado em Desenvolvimento Urbano/UFPE
Rua Irmã Maria David, 200/102 Casa Forte Recife-PE. CEP: 52061-070.
guilahn@uol.com.br
(081) 9962-0608

Resumo

A Arquitetura Moderna do Nordeste brasileiro pouco compareceu nas histórias da arquitetura nacional. Ela foi reconhecida tardiamente pela crítica, que destacou a experiência pioneira de Luiz Nunes em Pernambuco (1934-37) e algumas experiências pontuais na Bahia. O período posterior ainda não foi devidamente reconhecido como relevante para o contexto nacional. É certo que, já em 1943, o Nordeste (Pernambuco, Bahia e Ceará) compareciam nas obras documentadas na exposição *Brazil Builds* através dos frutos da experiência da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo em Pernambuco- a Caixa d'água de Olinda, de Luiz Nunes e Fernando Saturnino de Britto, o Pavilhão de Verificação de Óbitos, de Luiz Nunes, a Residência Arthur Moura, de José Norberto da Silva, a Recebedoria de Rendas (Palácio da Fazenda), de Fernando Saturnino de Britto-, além de duas obras em Salvador - Escola Normal e Sanatório de Tuberculose Santa Terezinha- e um projeto de Oscar Niemeyer em Fortaleza (GOODWIN, 1943). Essas referências são praticamente exceções, pois, além desses exemplares, poucas publicações, inclusive o livro de Bruand (1981), reconhecem os méritos dessa produção. Por exemplo, a coletânea *Modern Architecture in Brazil* (1956) de Henrique Mindlin traz poucos exemplares significativos do Nordeste brasileiro: estão presentes a Casa de João Paulo Miranda Neto (1953), de Lygia Fernandes, em Maceió, Alagoas; o Edifício Caramuru (1946) e o Edifício Sede do Banco da Bahia (1954), ambos de Paulo Antunes Ribeiro, o Hotel da Bahia (1951), de Paulo Antunes Ribeiro e Diógenes Rebouças, e o Teatro Castro Alves, de José Bina Fonyat Filho, todos em Salvador. À exceção do Castelo d'água de Olinda, do Esboço do Jardim da Praça Arthur Oscar (1936) e do Jardim da Capela da Jaqueira (1954), ambos de Roberto Burle Marx, bem como o City Bank do próprio Henrique E. Mindlin, no Recife, o Estado de Pernambuco está quase ausente do livro de Mindlin (MINDLIN, 1956). Destaca os estados da Bahia e de Pernambuco, demais estados do Nordeste brasileiro estiveram quase ausentes na coletânea de Yves Bruand (1981), que foi considerado por Segawa o autor da mais completa obra sobre arquitetura moderna brasileira até o momento (1998). "*Brasil: arquiteturas após 1950*" (Bastos e Zein, 2011) cujo "*precedente notável é(...) Arquitetura Contemporânea no Brasil (Bruand,1981), tece um panorama histórico da arquitetura no Brasil ao longo da primeira metade do século XX*" é (...) "*um outro trabalho panorâmico que acompanha os acontecimentos da arquitetura moderna brasileira até o final do século XX*". As autoras reafirmam a trama de Bruand, no sentido da existência de um centro principal, o Rio de Janeiro, que fora substituído por Brasília a partir de 1960, que a partir de então, com a ascensão de São Paulo, domina o caminho principal da narrativa. As autoras mencionam a contribuição de Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim, pontuam obras do Nordeste: Cajueiro Seco, Parque dos Guararapes, Fórum Judiciário de Teresina, Hotel Tambaú, João Pessoa, obras de J. Filgueiras, Lina Bo Bardi e Assis Reis em Salvador, Caraíbas no sertão baiano - uma tentativa de preencher lacunas, como é o caso dos discursos historiográficos contemporâneos, porém o Nordeste permanece periférico, quando não ignorado - a pior forma de exclusão segundo Waisman (2013) referindo-se a produção latino-americana em relação à historiografia internacional. Lara (2012) na busca de novas narrativas historiográficas para os países da América Latina entre si e em relação à Europa e América do Norte, propõe entender as suas cartografias imprecisas, sem dúvida uma boa alternativa para a historiografia do Nordeste brasileiro.

Palavras-chaves: nordeste brasileiro; arquitetura moderna; historiografia.

Abstract

Brazilian northeast modern architecture scarcely comes into sight at national architectural histories. Lately Luiz Nunes experience in Pernambuco (1934-37) and a few specific experiences in Bahia were pointed by critics as relevant. This period hasn't yet been recognized as relevant to the national milieu. In 1943, the Northeast (Pernambuco, Bahia and Ceará states) attended the documented works on display through *Brazil Builds exhibition*. In Pernambuco state it was a result of the experience of Architecture and Urbanism Board in Pernambuco- Olinda's Water Tower by Luiz Nunes and Fernando Saturnino de Britto, Anatomical Laboratory by Luiz Nunes and Moura House by José Norberto da Silva, Ministry of Finance by Fernando Saturnino de Britto-, and also two buildings in Salvador - Normal School and Santa Terezinha Tuberculosis Sanitarium - and Johnson House by Oscar Niemeyer in Fortaleza (Goodwin, 1943). These references are practically exceptions. Beyond these examples a few publications, including Bruand (1981), recognized the merits of this works.

At *Modern Architecture in Brazil* (1956), Henry Mindlin included few significant works from Brazilian Northeast architecture: João Paulo Miranda Neto House (1953) by Lygia Fernandes, in Maceió, Alagoas; Caramuru Building (1946) and Bahia Bank Building (1954), both by Paulo Antunes Ribeiro, Bahia Hotel (1951) by Paulo Antunes Ribeiro and Diogenes Rebouças, Castro Alves Theatre by José Bina Fonyat, in Salvador; Olinda's Water tower, Arthur Oscar Square (1936) and Jaqueira Chapel Garden (1954), both by Roberto Burle Marx, apart from City Bank's Building by his own (Henrique E. Mindlin), in Recife, modern architecture from Pernambuco is almost absent from Mindlin's book (1956). Despite of highlighting Bahia and Pernambuco, other states were almost absent from Yves Bruand (1981) - which was considered by Segawa (1998) the most complete work on Brazilian modern architecture. *Brasil: arquiteturas após 1950* (Bastos and Zein, 2011) whose "the remarkable precedent is (...)Contemporary Architecture in Brazil (Bruand, 1981)" is "another panoramic work that accompany the events of modern Brazilian architecture until the late twentieth century". The authors reaffirm Bruand's plot, suggesting the existence of a major center, Rio de Janeiro, which was replaced by Brasília from 1960, which since then, also with São Paulo rise, dominates the main path of the narrative. And mentioned Acacio Gil Borsoi and Delfim Amorim contributions and some other Northeast architecture works: Cajueiro Seco, Guararapes' Park, Judicial Forum in Teresina, Tambaú Hotel in Joao Pessoa, some works by João Filgueiras, Lina Bo Bardi and Assis Reis in Salvador, Caraíbas in Bahia's hinterland - an attempt to fill the gaps, such as contemporary historiography discourses. Northeast modern architecture still remains peripheral, if not ignored - the worst form of exclusion as pointed Waisman (2013) concerning to Latin American modern architecture in relation to international historiography. Lara (2012), in search of a new historiography narrative for Latin American countries themselves and in relation to Europe and North America, proposes to understand its imprecise cartographies, certainly a good alternative for Brazilian Northeast historiography.

Keys-words:Brazilian northeast; modern architecture; historiography

O Nordeste na historiografia da arquitetura moderna nacional

1. Para uma Análise da Arquitetura Moderna no Nordeste Brasileiro (De Goodwin a Bruand)

Fig. 1: GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds. Architecture. New and Old. 1652-1942*. New York, 1943.
Fig 2: MINDLIN, Henrique. *Modern Architecture in Brazil*. Rio de Janeiro/ Amsterdam. Colibri, 1956;
Fig 3: BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

A Arquitetura Moderna do Nordeste brasileiro e especificamente aquela de Pernambuco pouco compareceu nas histórias da arquitetura nacional. Ela foi reconhecida tardiamente pela crítica, que destacou a experiência pioneira de Luiz Nunes em Pernambuco, ocorrida nos anos 30, e algumas experiências pontuais na Bahia. O período posterior ainda não foi devidamente reconhecido pela crítica como relevante para o contexto nacional. É certo que, já em 1943, o Nordeste e especificamente Pernambuco, Bahia e Ceará compareciam nas obras documentadas na exposição *Brazil Builds* através dos frutos da experiência da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo: a Caixa d'água de Olinda, de Luiz Nunes e Fernando Saturnino de Britto; o Pavilhão de Verificação de Óbitos, de Luiz Nunes; Residência Arthur Moura, de José Norberto da Silva, e a Recebedoria de Rendas (Palácio da Fazenda), de Fernando Saturnino de Britto (Goodwin, 1943); além de duas obras em Salvador: a Escola Normal e o Sanatório de Tuberculose Santa Terezinha (Goodwin, 1943); e um projeto de Oscar Niemeyer em Fortaleza.

Essa referência, entretanto, é praticamente uma exceção, pois, além desses exemplares, poucas publicações, inclusive o livro de Bruand (1981), reconhecem os méritos dessa produção. A coletânea *Modern Architecture in Brazil*, (Mindlin, 1956), traz poucos exemplares significativos do Nordeste brasileiro. Estão presentes a Casa de João Paulo Miranda Neto (1953), de Lygia Fernandes, em Maceió- AL; o Edifício Caramuru (1946) e o Edifício Sede do Banco da Bahia (1954), ambos de Paulo Antunes Ribeiro, o Hotel da Bahia (1951), de Paulo Antunes Ribeiro e Diógenes Rebouças, e o Teatro Castro Alves, de José Bina Fonyat Filho, todos em Salvador-BA. À exceção do Castelo d'água de Luiz Nunes e Fernando Saturnino de Brito em Olinda, do Esboço do Jardim da Praça Arthur Oscar (1936) e do Jardim da Capela da

Jaqueira (1954), de Roberto Burle Marx, e do City Bank (do próprio Mindlin), no Recife, o Estado de Pernambuco está quase ausente da coletânea (Mindlin, 1956).

À exceção da Bahia e de Pernambuco¹, os demais estados do Nordeste brasileiro estiveram ausentes na em *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (Yves Bruand, 1981) considerado por Hugo Segawa : o autor da mais completa obra sobre arquitetura moderna brasileira até aquele momento (Segawa, 1998).

Quando o Brasil se tornou moderno, parafraseando Cavalcanti (2001), isto é, na década de 1950, o Recife era a terceira cidade mais importante do País², centro da Região e local de clientela especializada, erudita e endinheirada e o curso de Arquitetura situado no Recife era o único da Região.³

No período 1942-1960, quando a Arquitetura Moderna nacional experimentou o auge de reconhecimento no debate internacional, a Arquitetura Moderna do Nordeste brasileiro permaneceu quase ausente da historiografia nacional. Na obra “*Quando o Brasil era Moderno*”, dedicada à produção moderna brasileira (1928-1960) apenas três arquitetos que atuaram no Nordeste tiveram suas obras documentadas: Acácio Borsoi, Paulo Antunes Ribeiro e Luiz Nunes (Cavalcanti, 2001).

É nesta posição que, em sua obra antológica, “*Arquitetura Contemporânea no Brasil*”, Yves Bruand (que encerrou suas pesquisas em 1969 cuja obra foi publicada inicialmente em francês em 1971) reserva um lugar secundário para a produção do Nordeste entre 1945-1970. O Nordeste é uma das regiões influenciadas pela obra de Lúcio Costa e Recife, a verdadeira capital do Nordeste oferecia uma produção para o contexto nacional, depois das Escolas Carioca e Paulista.

Comenta ainda que,

A renovação da arquitetura em Recife é relativamente recente se for deixado de lado o episódio Luiz Nunes de 1935–1937. De fato, ela ocorreu apenas depois de 1950 e deveu-se ao estabelecimento de dois jovens arquitetos, um vindo do Rio, outro de Portugal: Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim.

O arquiteto português Delfim Fernandes Amorim (1917–1972) é “(...) o verdadeiro herdeiro da tradição de Lucio Costa em Pernambuco, quando conseguiu resolver o problema da laje em concreto com telhas cerâmicas sobrepostas”. Paradoxalmente, não teria sido Acácio Gil Borsoi (Rio de Janeiro, 1924–Olinda, 2009) formado em 1949 na Faculdade Nacional de Arquitetura, o legítimo herdeiro de Lúcio Costa, uma vez que suas influências são predominantemente de Affonso Eduardo Reidy e Oscar Niemeyer.

Para Bruand,

¹ Comparece também a residência Dr. Paulo Netto, de autoria de Lygia Fernandes em Maceió-AL.

² Nos anos 50, a população brasileira concentra-se no litoral. Em 1950, a população brasileira é de 51. 976 mil. hab., o Estado de Pernambuco tem uma população de 3.395 mil. hab. As regiões com maior número de hab. são o Leste com 15.876 mil. hab., o Sul com 13.224 mil. hab e o Nordeste tem 10.167 mil. hab. Dados de população estimada em 1º julho de 1950 (milhares de habitantes) (Anuário estatístico do Brasil em 1954. Rio de Janeiro, IBGE, v.15, 1954).

³ Desde a criação das Escolas Livres e da experiência de Luiz Nunes na DAU, Recife torna-se um campo de atuação de profissionais especializados no campo da arquitetura. Oficializado em 1948, o Curso de Arquitetura ganhou autonomia em 1958 e tornou-se independente de Belas Artes. Nos anos 50, o Curso de Arquitetura da Universidade do Recife é uma das sete escolas de arquitetura nacionais (junto ao Mackenzie, FNA, UFBa, FAU, UFMG,URGS), um dos poucos centros representativos do ensino de arquitetura e formação de jovens arquitetos, recebe candidatos das regiões Nordeste e Norte do país. (MARQUES, 1983). A Escola de Engenharia de Pernambuco é uma das pioneiras do país e um dos pólos de desenvolvimento técnico e científico da região. (BALTAR, in: MONTENEGRO,SIQUEIRA, AGUIAR (org.), 1995).

"O interesse do arquiteto pelas técnicas do passado ocorre apenas na experiência de pré-fabricação da taipa no conjunto Cajueiro Seco. Borsoi (...) se destaca por um cuidado particular na escolha dos materiais: atribui um papel importante ao tijolo aparente e à madeira, enquanto complementos das estruturas de concreto armado e dos panos de vidro" (Bruand, 1981:146–147).

Discutindo se haveria ou não uma Escola do Recife, Bruand conclui que ainda "*é cedo demais para se falar de uma verdadeira escola do Recife, homogênea e original mas é evidente que esta possibilidade não pode ser excluída*". (Bruand,1981:146). Mais adiante, ele sugere que "*(...) a experiência de Nunes também serviu*" (1981:146–148).

Segundo Silva, as experiências locais foram muito relevantes a partir de fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando refletem a definição de uma identidade regional, de uma possível forma de fazer arquitetura local: "*Trata-se de uma linha pernambucana de arquitetura, uma derivação com linguagem própria da linha carioca, que vai formar algumas gerações de arquitetos, que hoje atuam por toda a Região*" (Silva, 1988, apud Segawa, 1998:131–132).

Com essa frase, Yves Bruand, abriu o filão da discussão para a possibilidade de existência de uma "Escola do Recife" (tema que dará origem a uma série de trabalhos valorizando as contribuições regionais e suas particularidades).

2. Arquiteturas no Brasil 1900-1990: as modernidades regionais de Hugo Segawa

Fig 4: SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998.

Para superar a dificuldade de classificar as produções regionais devido à diversidade da arquitetura moderna brasileira, Segawa (1998) enfatiza a ocorrência de expressões locais da arquitetura do Sudeste do País e a ocorrência de outras **modernidades regionais**, fruto da atuação de arquitetos peregrinos, nômades e migrantes. Estes teriam difundido os ensinamentos da Escola Nacional de Belas Artes no Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País e teriam atuado como definidores de linhas regionais (Segawa, 1998:131–132). Com isso, abre-se o argumento criador de modernidades.

Será que a construção da identidade nacional nos anos 1930 e 1940 cedeu lugar à construção de identidades locais e regionais nos anos 1950?

Finalmente, ambos os aspectos têm enfatizado as influências determinantes de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim para a arquitetura moderna no **Nordeste brasileiro**. A

partir de 1951, são eles os principais protagonistas que atuam em Pernambuco, ensinam na Escola de Belas Artes de Pernambuco (Ebak) e Faculdade de Arquitetura e são responsáveis, a partir de 1951 e durante as duas décadas seguintes, pela formação dos arquitetos que atuaram em todo o Nordeste brasileiro (Silva, in: Segawa, ed. 1988:19–27).

Afora esses textos, pode-se dizer que, desde os primeiros até os mais recentes estudos, os autores recorrem à tentativa de identificar aspectos genuínos que caracterizem a produção como diferenciada da produção brasileira de arquitetura moderna. Mas, se existem esses aspectos, será que eles devem ser considerados regionais?

Entre os autores brasileiros, a produção arquitetônica desses dois mestres — Borsoi e Amorim — não é considerada regionalista. Ao contrário, o hábito analítico da historiografia da arquitetura nacional é o de considerar nacional a produção paulista e carioca; e as demais periféricas, de centros menores, como modernidades regionais. (Marques & Naslavsky, 2009)

No caso brasileiro, esse conceito nos coloca face aos dois problemas associados: o das disputas regionais (aquilo que esteja fora do eixo Rio-São Paulo) e com este o da qualidade da arquitetura produzida sob o rótulo do *regionalismo*; ou seja, por *regional* se entendam versões “menores”. (Idem, 2009)

Ainda que não explicita juízo de valor, o conceito de *regionalismo* não oferece atributo analítico válido além da definição geográfica, da localidade da obra. Por exemplo, o conceito de **modernidades regionais**, adotado por Segawa (1998), pouco nos explica sobre o valor de obra de arte.

"Localização não é atributo de valor de obra de arte [...] o problema que está por trás desta discussão é um problema ideológico [...] Estabelecer identidades regionais para avaliar a produção arquitetônica é criar armadilhas para valorizar essa produção, estabelecer valores qualitativos fora do campo da história da arte".(Guerra, 2004).

A historiografia brasileira narra a história a partir de dois centros: Rio e São Paulo. E, mesmo que a disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo tenha ofuscado a questão da origem da arquitetura moderna e das expressões de outras cidades importantes, o fato de esses locais serem os pioneiros no contexto nacional não implica dizer que não existiram outros centros difusores de ideário. (Marques & Naslavsky, 2011).

3. Brasil: arquiteturas após 1950: outras arquiteturas brasileiras

Fig 05: BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil. Arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2011.

Para Bastos e Zein (2011:12), o livro de Yves Bruand "privilegiava, em acordo com a visão do momento em que foi escrito, a unidade e certa linearidade de abordagem elegendo de maneira 5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste - Fortaleza - 2014

relativamente triunfal uma determinada arquitetura como "brasileira e moderna", celebrada de maneira inequívoca".

Em contraponto, propõem uma

"narrativa (...) polifônica, privilegiando a diversidade, deliberadamente não assumindo um foco ou linha central privilegiada e/ou exclusiva". Admitindo que o *"panorama da segunda metade do século XX, que desde qualquer olhar sempre se descortinará como denso e complexo.*

Josep Maria Montaner, escrevendo o prefácio do livro afirma que

*"O interesse da construção historiográfica de Ruth e Maria Alice reside no afastamento da mitologia carioca da arquitetura de Niemeyer e Costa sem minimizá-las nem diminuir seus méritos, elas constroem uma interpretação, inclusive começando desde a dialética Rio de Janeiro -São Paulo.... Dessa maneira **a escola paulista se articula no livro como dialética à escola carioca,** que supera tanto criticando-a como homenageando-a ao abrir a tal dialética, abre-se também o campo a todo o território brasileiro, com capítulos dedicados à arquitetura de estados como Minas Gerais ou Rio Grande do Sul." (Montaner In: Bastos e Zein: 2011). (grifo nosso)*

Resta saber onde ficam as arquiteturas do Nordeste nesse contexto? Como se relacionariam com a dialética escola carioca - escola paulista?

Como afirmam as autoras

"Na segunda metade dos anos 60, experiências brutalistas começaram a aparecer em outras regiões brasileiras certamente não apenas por influência paulista, mas refletindo uma sensibilidade plástica mundial. Os arquitetos paulistas, portanto, passaram a ter interlocutores próximos nas obras de Casé, Borsoi, Lelé e outros, o que, naturalmente afetou a própria arquitetura paulista" (Bastos e Zein, 2011:112).

Pudemos constatar que as obras do Nordeste incluídas no *Brasil: arquiteturas após 1950* são de autoria de arquitetos ligados aos grupos carioca e/ou paulista, repetindo a mesma trama inicial da historiografia nacional:

- a) ligação ao grupo de Oscar Niemeyer/Lucio Costa: dessa forma foi incluída uma breve passagem sobre o arquiteto português Delfim Amorim⁴ também foram incluídas obras de Acácio Gil Borsoi⁵ e Sérgio Bernardes⁶; Liberal de Castro⁷; e do próprio Oscar Niemeyer⁸;
- b) desdobramentos das experiências do grupo de Oscar Niemeyer/Lucio Costa em Brasília sobretudo na UnB: João Filgueiras Lima (Lelé)⁹; Glauco Campello¹⁰; Armando de Holanda Cavalcanti¹¹;
- c) obras de arquitetos atuantes em São Paulo em solo nordestino: Joaquim Guedes¹² e Lina Bo Bardi.¹³

Para Bastos e Zein (2011) o Parque Guararapes em Jaboatão dos Guararapes-PE (1976) do arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti¹⁴, seria uma *"Outra arquitetura brasileira"* ou *"uma*

⁴ Reafirmando a trama originada em Bruand " (...) o verdadeiro herdeiro da tradição de Lucio Costa em Pernambuco, quando conseguiu resolver o problema da laje em concreto com telhas cerâmicas sobrepostas". Bruand (1981:147);

⁵ Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes- PE e o Fórum de Judiciário, Teresina-PI.

⁶ Hotel Tambaú de Sérgio Bernardes em João Pessoa-PB.

⁷ Novo Teatro José de Alencar, Fortaleza-CE.

⁸ Centro Administrativo de Pernambuco, em Recife.

⁹ Creches para o MAIS, Passarela, Escolas, Secretarias e Igreja do Centro Administrativo, rede de hospitais Sarah, FAEC – Fábrica de Equipamentos Comunitários em Salvador-BA.

¹⁰ Rodoviária de Glauco Campello em João Pessoa-PB.

¹¹ Equipamentos do Parque dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes-PE.

¹² Cidade de Caraíbas, Bahia.

¹³ Intervenções de Lina Bo Bardi, Salvador-BA.

¹⁴ 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste - Fortaleza - 2014

modernidade apropriada”, muita embora tenham enfatizado a elegância das cascas em concreto e dos revestimentos cerâmicos (desenhados por Athos Bulcão) – no entanto, para justificar a inclusão do **outro** – a semelhança aos equipamentos concebidos por Oscar Niemeyer em Pampulha- BH foi ressaltada.¹⁵

Paradoxalmente, *Brasil:arquitecturas após 1950* ao ampliar o recorte temporal trazendo-o para a segunda metade do século XX não amplia a representatividade das obras em solo nordeste. E ao eger como principal fio condutor o **brutalismo paulista** desconsidera a rica produção da região Nordeste, que permanece periférica, quando não ignorada - a pior forma de exclusão segundo Waisman (2013).

Uma das razões possíveis para tal exclusão pode residir no fato de que os próprios arquitetos apontados como interlocutores dos paulistas - Casé, Borsoi, Lelé- não se reconhecerem como tal. (Naslavsky, Freire, Morais, 2013). Esse é o caso do próprio Borsoi - cujas estreitas ligações com o grupo de Oscar Niemeyer e Lucio Costa- motivo pelo qual teve posição de destaque nas tramas de Bruand (1981) e Segawa (1998), findaram por colocá-lo em posição periférica em Bastos e Zein (2011).

Em 2002, quando questionado se no Nordeste havia uma escola, Borsoi, valendo-se da antiga disputa entre Rio e São Paulo, afirmou: *"São Paulo- que sob a orientação de Artigas, transformava tudo em bunkers de concreto caixas de concreto com pestanas-, então a do Nordeste existe sim. É a expressão arquitetônica em que a luz, a sombra, o vento e a transparência fazem parte do projeto. E que faz uso de terraços, grandes beirais, muita sombra, por causa do calor. Essa preocupação com o conforto ambiental fez parte da nossa pauta de trabalho na escola de arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco e dela saiu uma tipologia característica"*.¹⁶

Considerações finais

A despeito dos esforços em preencher lacunas¹⁷, a historiografia sobre a arquitetura moderna no Nordeste brasileiro, permanece periférica nas histórias nacionais. A recorrência da trama reafirma a hegemonia Rio-São Paulo desconsiderando novos atores, dificultando novos desenhos e novas relações cartográficas.

O lugar do **Nordeste** na arquitetura brasileira após 1950 é bem mais rico do que a historiografia nacional até então pode narrar. Desvendar a rede de relações historiográficas da região criando uma alternativa que nos livre não só da dialética Rio e São Paulo como também das rivalidades nacionais Rio - São Paulo que como afirmaram Marques e Naslavsky (2007), turvaram a questão da origem e de certa forma continuam turvando a montagem da trama, é um desafio que os historiadores da região precisam enfrentar.

¹⁴ Iniciou e concluiu o curso de graduação na Escola de Arquitetura do Recife, diplomando-se em 1963 e passou por uma experiência da recém-inaugurada UnB (1962).O arquiteto teve uma passagem na UnB (Naslavsky, Freire, Morais, 2013)

¹⁵ Muito embora o conjunto assemelhe-se a obra de Aldo Van Eyck, sobretudo devido a um Curso de Especialização em Protótipos, no *International Course on Building* no Bouwcentrum em Rotterdam, Holanda (1966-67).

¹⁶ Entrevista Acácio Gil Borsoi, Arcoweb [http://www.arcoweb.com.br/entrevista;entrevista 17.asp](http://www.arcoweb.com.br/entrevista;entrevista%2017.asp) 05/07/2002

¹⁷ Destaque para produção dos Fóruns específicos sobre Documentação e Conservação da arquitetura moderna no Norte e Nordeste Brasileiro (atualmente na 5a. edição) como também o crescente número de pós-graduações dedicados ao tema na região Nordeste.

Referências

- Anuário estatístico do Brasil, 1954. Rio de Janeiro, IBGE, v.15, 1954. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>> . Acesso em 17 fev. 2004..
- BALTAR, Antônio Bezerra. in: MONTENEGRO, Antônio Torres; SIQUEIRA, Antônio Jorge; AGUIAR, Antônio Carlos M. de. (org.) Engenheiros do Tempo. Memórias da Escola de Engenharia de Pernambuco. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1995.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil. Arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2011.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CAVALCANTI, Lauro.(org.) *Quando o Brasil era moderno: guia de Arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.468 p.
- GUERRA, Abílio. Notas de exame de qualificação. São Paulo: FAUUSP ,2004.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds. Architecture. New and Old. 1652-1942*. New York, 1943.
- LARA, Fernando. *Cartografias imprecisas, mapeando arquitetura contemporâneas na América Latina*. 150.02 ano 13, nov. 2012. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.150/4507/pt>>. Acesso em 07/09/2014.>
- MINDLIN, Henrique. *Modern Architecture in Brazil*. Rio de Janeiro/ Amsterdam. Colibri, 1956;
- MARQUES, Sonia. *Maestro sem Orquestra: um estudo da ideologia do arquiteto no Brasil 1820-1950*. Recife, 1983. Dissertação (Mestrado), PIMIS. Universidade Federal de Pernambuco.
- MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer...e ele começou no Recife. In: MOREIRA, Fernando Diniz (Org.). *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. 1º ed. Recife-PE: FASA, 2007, v. , p. 81-105.
- _____. Uma Escola de Delfim? In: Cadernos PPG-AU-FAUUFBA/Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ano VIII, número especial. (2009); Ana Carolina de Souza Bierrenbach, Anna Beatriz Ayroza Galvão, Juliana Cardoso Nery (org.) Salvador: PPG-AU, 2009. (desenvolvido a partir de MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. A Escola de Delfim, 2001 mimeo.
- _____, Guilah.. Recepção x difusão: reflexões para preservação do patrimônio recente.. In: 9o. Seminário DOCOMOMO Brasil, 2011, Brasília-DF. Interdisciplinaridade e experiências de documentação e preservação do patrimônio recente.. Brasília-DF: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de Brasília, 2011. p. 1-13.
- NASLAVSKY, Guilah; SILVA, Aline de Figueirôa. Da capital ao interior de Pernambuco: critérios para documentação da arquitetura moderna no Nordeste, 1930-1980. In: 9o. Seminário DOCOMOMO Brasil, 2011, Brasília-DF. Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília-DF: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de Brasília, 2011. p. 1-14.
- NASLAVSKY, Guilah, FREIRE, Adriana, MORAIS, Mariana. *Ir, Vir e Voltar. Novas conexões, Outros brutalismos*. X Seminário DOCOMOMO. Brasil Curitiba: PUCPR,2013. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%2010%20pdfs/CON_44.pdf>. Acesso em 10/09/2014.>.
- NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*, (2004), 270p. Tese (Doutorado)- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo (2004).
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998.
- SILVA, Geraldo Gomes da. Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco. São Paulo: Projeto, 1988. pp.19-27. apud. SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998:131–132.
- WAISMAN, Mariana. *O interior da história*. São Paulo: Perspectiva, 2013.